

НОВЫМ ПРИОРИТЕТОМ ЯВЛЯЕТСЯ ВНЕДРЕНИЕ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ГРАНАТА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6554260>

Гойбова Севара

Студент Гулистанского государственного университета

Аннотация: *В данной статье описано применение новых инновационных методов при выращивании сельскохозяйственной продукции в нашей стране на сегодняшний день, внедрение систем капельного орошения с внедрением водосберегающих технологий и пути достижения высокой экономической эффективности.*

Ключевые слова: *система капельного орошения, саженцы граната, насаждения, водопотребление, водосбережение, Технологии, макро- и микроэлементы, инновационные технологии.*

Эффективно использовать воду важно как в нашей стране, так и во всем мире. Учитывая, что значительная часть доступных водных ресурсов тратится на выращивание сельскохозяйственных культур, это эффективный способ использовать это богатство с умом. Для этого при внедрении водосберегающих технологий при возделывании сельскохозяйственных культур наряду с повышением урожайности появится возможность экономии воды. Однако из-за ограниченности водных ресурсов водные ресурсы на душу населения из года в год сокращаются. Анализы показывают, что потребность в воде увеличивается с годами. Вот почему вода так ценна. Нужно использовать его с умом, широко применять инновационные технологии в отрасли.

Система капельного орошения представляет собой сеть напорного орошения, предназначенную для подачи к его корневому слою количества воды, равного потребности растения в воде, в требуемое время. По подсчетам ученых, для получения одного центнера хлопка капельный полив в 1,8-19 раз меньше, чем полив по бороздам. Капельный полив нормализует корневую систему культуры и равномерно увлажняет поле.

При капельном орошении в первую очередь поддерживается оптимальная влажность, необходимая растению в почве, предотвращается испарение воды на солнце или ветром, вода поддерживает оптимальный уровень влажности в почве за счет увлажнения корневой системы растений.

Для роста, развития и урожайности растений в результате применения капельного орошения создаются оптимальные условия, в зависимости от вида культуры экономится до 80% воды. Жидкое минеральное удобрение до 50 процентов экономится, отдавая дело. Растение хорошо с питательными

веществами насыщенный, капельное орошение не поле, урожай орошается. Основной принцип капельного орошения заключается в том, что вода поступает только к корням растения и есть возможность контролировать рост растения, в этом случае скорость прибавки урожая достигает 15-30%. Прекратится сброс воды, а коэффициент водопользования повысится до 0,98 г.

Для восстановления и повышения естественного плодородия почвы в оросительную воду можно дозированно вносить минеральные удобрения, микроэлементы и химические мелиоранты. В гранате можно добиться большой экономической эффективности за счет внедрения водосберегающих технологий, одновременно предотвращая засоление мы получим. В орошаемых насаждениях граната арыки глубиной 15-20 см берут на расстоянии 50-60 см от ряда кустов. В период вегетации рекомендуется проводить рыхление верхнего слоя почвы на глубину 10-15 см для уменьшения испарения воды и устранения сорняков. Гидротропизм корней хорошо виден в вертикальных разрезах почвы между рядами. Растет в разные стороны в слое 40–70 см от горизонтальных корней. Разветвленные вверх или под разными углами, оканчивающиеся разветвленными фрагментами корней в слое почвы, покрывающими нижнюю часть стебля и борта канавы. Корни отсутствуют только в верхнем 10–15 см обработанном слое.

В слое почвы, примыкающем к днищу и бортам поливных проходов, важно повысить активность почвенной флоры и фауны с повышением плодородия, улучшением режима увлажнения, усилением развития корневой системы и ветвления. В некоторой степени проявляется и корневой хемотропизм. В дневное время жаркой вегетации температура почвы под кустами на 3-5 градусов ниже, чем на открытом воздухе. Такая локальная прибавка урожая и улучшение влажности почвы положительно сказывается на развитии корневой системы граната.

Капельный полив – это подача необходимого количества воды время от времени с учетом потребности растения в воде на корневой слой растения. При капельном орошении поливная вода проходит по трубам и в виде очень мелкой струйки или капли передается от специальных капельниц к корневому слою

растения над почвой Состав и вид сельскохозяйственных культур. В этом методе поливная вода распределяется равномерно по всем растениям. От точечно-расчетного увлажнителя растение капельного типа всасывается в корневой слой, где действие силы гравитации почти незаметно. В капельном увлажнителе уровень влажности почвы неравномерен по площади увлажнения, радиус напора воды от точки падения капли воды не очень велик, эта величина увеличивается с расширением пачи увлажнения.

При капельном орошении корневая система растения развита лучше, чем при других способах полива. Перед увлажняющей пачью корни будут густыми. Если при капельном орошении используется другой метод капельного орошения, корень быстро адаптируется к этому методу.

Возрастающий спрос на водные ресурсы, смягчение негативных последствий ожидаемого дефицита воды, высокие урожаи сельскохозяйственных культур и реализация продовольственных программ на сегодняшний день требуют эффективного и рационального использования водных ресурсов. В частности, сельское хозяйство не может развиваться без водных ресурсов.

Исследования урожайности проводились веками. На сегодняшний день учеными на протяжении многих лет проводится ряд исследований по созданию новых передовых технологий орошения за счет экономии водных ресурсов, и мы наблюдаем высокие результаты в результате их применения на практике. Капельное орошение оказалось выгодным и эффективным во всех отношениях. Поэтому руководителями сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств с внедрением современных инновационных технологий, наряду с водными ресурсами и экономией средств кто путь развития нашего государства состоит .

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Учебно-методический комплекс по модулю «Передовой зарубежный опыт преподавания сельскохозяйственных наук». Ташкент 2017г.
2. «Секреты выращивания граната» Исроиил Нематов
3. <https://yuz.uz>. Король субтропических фруктов
4. Рекомендации по Агронету в “Гранат”